

LES MARTYRS D'ÉGYPTE

L'Égypte, dans la plus large acception de ce nom, comprend non seulement la vallée du Nil entre Assouân et la Méditerranée, soit la Haute-Égypte ou Thébaïde, depuis les cataractes jusqu'au Caire, et la Basse-Égypte, du Caire jusqu'à la mer, mais encore, à l'est, les territoires compris entre le Delta et la frontière arabe, à l'ouest, la Libye et notamment la Pentapole ¹.

Fréquemment, à l'époque dont nous avons à nous occuper, les documents semblent mettre Alexandrie en dehors de l'Égypte. La capitale n'est pas seulement la πόλις par excellence, ses habitants les πολιτικοί ; on l'oppose à l'Égypte, comme les Alexandrins aux Égyptiens. Ainsi, Denys d'Alexandrie : ἐν τῇ πόλει ... ἐν Αἰγύπτῳ ². Dans les papyrus : οἱ μὲν ἐν τῇ πόλει πραγματευόμενοι ἀπὸ φαρμουθι νεομηνίας, οἱ δὲ ἐν Αἰγύπτῳ ὁμοίως ἀπὸ παχῶν ³. Ou encore : καὶ μηδένα ἔτερον οἰκεῖν παρ' ἐμοὶ μήτε ἐπίξενον μήτε Ἀλεξανδρεῖα μηδὲ ἀπελεύθερον μήτε Ῥωμανὸν μηδὲ Αἰγύπτιον ⁴. Parmi les Pères du désert il y en eut deux particulièrement célèbres du nom de Macaire, et voici comment Palladius les distingue : τούτων τῶν Μακαρίων ὁ μὲν εἰς Αἰγύπτιον τὸ γένος, ὁ δ' ἄλλος Ἀλεξανδρεὺς ⁵. Sozomène dit à son tour : τούτοις δὲ ὁ μὲν Αἰγύπτιος, ὁ δὲ πολιτικός ⁶. L'Égypte est

¹ La Pentapole de Libye est formée par les cinq cités de Cyrène, Barca, Arsinoé, Bérénice et Apollonia.

² Dans EUSÈBE, *Hist. eccl.*, VII, 11, 24.

³ *Oxyrhynchus Papyri*, t. I, p. 72.

⁴ *Oxyrhynchus Papyri*, t. II, p. 215.

⁵ *Hist. Lausiaca*, XVII, BUTLER, p. 43.

⁶ *Hist. eccl.*, III, 14, 1. Sur le sens du mot πολιτικός voir P. FRANCHI DE' CAVALIERI dans *Nuovo Bullettino di archeol. cristiana*, t. VIII (1902), p. 264 ; S. PÉTRIDÈS dans *Échos d'Orient*, t. VII (1904), p. 19 ; F. NAU dans *Revue de l'Orient chrétien*, t. XI (1906), p. 198.

également distinguée de la Thébàide et de la Libye : τῶν ἀπ' Αἰγύπτου καὶ Θηβαΐδος ἀπάσης¹ — κατὰ ... Θηβαΐδα τε καὶ κατ' Αἴγυπτον² — τῶν ἐπ' Ἀλεξανδροείας καθ' ὅλης τε Αἰγύπτου καὶ Θηβαΐδος³ — ἐν τοῖς ἀπὸ Λιβύης καὶ δι' ὅλης Αἰγύπτου⁴. Après avoir raconté les miracles des saints Cyr et Jean en faveur des citoyens de la métropole, S. Sophrone passe à ceux qui furent opérés εἰς Αἰγυπτίους καὶ Λιβύας⁵.

Nous n'aurons guère l'occasion, dans ce qui suit, de nous occuper des changements de l'organisation administrative de ces contrées, ni des circonscriptions nouvelles qui en résultèrent à diverses reprises. Ces remaniements sont censés connus⁶.

Il ne s'agit pas pour nous d'écrire l'histoire des persécutions romaines en Égypte⁷ ni une série de monographies sur les martyrs que ce pays produisit en si grand nombre. Ce sera beaucoup si nous parvenons à classer les sources de toute provenance qu'il convient de consulter sur ce vaste sujet. Les textes historiques, à l'exclusion des Actes des martyrs, seront la matière d'un premier chapitre, qui donnera en même temps un aperçu sur les épreuves de l'église d'Égypte depuis

¹ EUSÈBE, *Hist. eccl.*, VI, 1, 1.

² *Hist. eccl.*, VIII, 6, 10. Voir aussi CASSIEN, *Institutiones*, I, IV, 30, 2, 4. ³ *Hist. eccl.*, VIII, 13, 7.

⁴ *Mart. Palaest.*, XIII, 11.

⁵ P. G., t. LXXXVII, p. 3548.

⁶ On peut à ce sujet consulter MARQUARDT, *L'administration Romaine* (trad. LOUIS-LUCAS-WEISS), t. II, p. 409-425 ; J. MASPÉRO, *Organisation militaire de l'Égypte Byzantine* (Paris, 1911), p. 7-16.

⁷ Encore moins nous occuperons-nous de l'introduction du christianisme en Égypte et de l'histoire de l'église copte. Outre les ouvrages d'un caractère général et que nous supposons connus, nous renvoyons le lecteur aux travaux spéciaux, notamment à P. D. SCOTT-MONCRIEFF, *Paganism and Christianity in Egypt*, Cambridge, 1913 ; du même, *Coptic Church*, dans HASTINGS, *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, t. IV (1911), p. 113-119 ; B. PÜNJER, article *Koptische Kirche* dans ERSCH und GRUBER, *Allgemeine Encyclopädie*, zweite Sektion, t. XXXIX (1886), p. 25-26 ; W. E. CRUM, *Koptische Kirche* dans HAUCK, *Realencyklopädie für protestantische Theologie*, t. XII (1903), p. 801-815, suppléments dans t. XXIII, p. 803-804 ; H. HYVERNAT, article *Egypt* dans *The Catholic Encyclopedia*, (New-York [1909], p. 329-63 surtout p. 350 et suiv. ; A. HECKEL, *Die Kirche von Aegypten ... bis zur Zeit des Nicaenum*. Strassburg, 1918.

LES MARTYRS D'ÉGYPTE

le début du III^e siècle jusqu'à la paix religieuse. On examinera ensuite les listes des martyrs qui nous sont parvenues, presque toujours sous forme de martyrologes. De là nous passerons aux Actes des martyrs, et comme complément à ce chapitre nous reproduirons quelques textes inédits ou peu répandus.

I

Les persécutions et le culte des martyrs en Égypte.

La première persécution qui ait laissé des traces dans l'histoire d'Égypte est celle de Septime Sévère. Elle débute en 202. Au témoignage de Clément d'Alexandrie, elle sévit avec une extrême violence. « Zénon a fort bien dit, à propos des Indiens, qu'il préférerait le spectacle d'un Indien brûlé à petit feu à toutes les considérations sur l'endurance. Quant à nous, les martyrs nous donnent largement pareille démonstration ; tous les jours nous les voyons rôtir, empaler, décapiter ¹. » Eusèbe ne se contente pas d'une vue générale ² ; il précise et donne des noms. Suivant ses expressions, l'édit de Sévère suscita partout de glorieux martyres, mais plus nombreux qu'ailleurs à Alexandrie, où les athlètes de Dieu, envoyés de toutes les parties de l'Égypte et de la Thébaïde, se réunissaient comme dans un stade immense.

Parmi eux se trouva Léonide, le père d'Origène. Il eut la tête tranchée. Léonide laissait un fils digne de lui. Quoique jeune encore (*νέος κομιδῆ, κομιδῆ παῖς*), il était enflammé du désir du martyre, et pour empêcher cet enfant de se joindre à ceux qui, par milliers, donnaient leur vie pour le Christ, sa mère n'avait d'autre moyen de le retenir que de cacher ses

¹ Παγκάλως ὁ Ζήνων ἐπὶ τῶν Ἰνδῶν ἔλεγεν ἕνα Ἰνδὸν παροπτώμενον ἐθέλειν < ἄν > ἰδεῖν ἢ πάσας τὰς περὶ πόνου ἀποδείξεις μαθεῖν · ἡμῖν δὲ ἄφθονοὶ μαρτύρων πηγαὶ ἐκάστης ἡμέρας ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν θεωρούμεναι παροπτωμένων, ἀνασκινδυλενομένων, τὰς κεφαλὰς ἀποτεμνομένων. *Stromat.*, II, 20, 125, STÄHLIN, p. 180.

² *Hist. eccl.*, VI, 1.

vêtements ¹. Pendant que son père, qui avait été aussi son maître, et auquel il portait une sainte envie, attendait le bienheureux moment, le jeune Origène, préludant au traité du martyre qu'il dédiera plus tard à Ambroise et à Protocète ², lui écrivit une lettre pour l'exhorter à la persévérance et lui dire : « Surtout, ne te ravise pas à cause de nous ³. »

Eusèbe, à qui nous devons ces détails, groupe les souvenirs de la persécution de Sévère autour du jeune héros dont la doctrine allait bientôt briller d'un si vif éclat. Origène grandit dans la persécution, et se fit un nom par ses prévenances et son zèle à l'égard de tous les martyrs, quels qu'ils fussent. Il les assistait en prison comme au tribunal et les accompagnait au dernier supplice. Avec la plus tranquille audace et un complet mépris du danger, il allait embrasser les martyrs. Plus d'une fois les païens, outrés de colère, faillirent lui faire un mauvais parti. Chaque fois il leur échappait comme par miracle. Poursuivi sans cesse, il était obligé de se cacher et de courir de retraite en retraite ⁴.

Dès sa dix-huitième année, Origène avait pris la direction de l'école catéchétique ⁵. Tout en poursuivant son ministère de charité et au milieu de perpétuelles alertes, il continua à répandre son enseignement, et eut la joie de voir plusieurs de ses disciples cueillir la palme du martyre.

Le premier fut Plutarque, frère de cet Héraclas, qui fut plus tard évêque d'Alexandrie ⁶. Son maître l'assista dans le dernier combat et faillit périr victime de l'indignation de la foule qui le rendait responsable de la mort du martyr.

Puis ce fut Sérénus, qui subit le supplice du feu, puis Héraclide, qui n'était que catéchumène, et Héron, un néophyte.

¹ Ce détail est peut-être emprunté aux lettres d'Origène. Voici ce que dit à ce sujet Photius, *Bibl.*, c. 118 : τὴν δὲ μητέρα καὶ ἄκοντα δύνηθῆναι τῆς ὀργῆς ἐπισχεῖν καὶ τοῦτο καὶ αὐτὸς ἐν ἐπιστολῇ οἰκείᾳ ἐπισημαίνεται. *P. G.*, t. CIII, p. 396.

² EUSÈBE, *Hist. eccl.*, VI, 28.

³ *Hist. eccl.*, VI, 2, 2-6.

⁴ *Hist. eccl.*, VI, 3-6.

⁵ *Hist. eccl.*, VI, 3, 3.

⁶ *Hist. eccl.*, VI, 3, 2 ; 4, 1.

Ces deux derniers eurent la tête tranchée ¹. Il s'y ajouta un second Sérénus et, parmi les femmes, Héraïs, encore catéchumène, reçut le baptême du feu, selon l'expression d'Origène ².

Ici Eusèbe raconte la passion de Basilide et de Potamienne, une des plus célèbres martyres d'Alexandrie, *περὶ ἧς πολὺς ὁ λόγος εἰς ἔτι νῦν παρὰ τοῖς ἐπιχωρίοις ἄδεται* ³. Elle eut à défendre sa virginité et, après avoir supporté d'affreux tourments, elle périt par le feu avec sa mère Marcella. On lui versa de la poix bouillante sur toutes les parties du corps ⁴.

Le soldat chargé de la conduire au supplice était Basilide. Il la traita avec humanité et tint en respect la foule des insulteurs. La martyre reconnaissante promit de le payer de retour. A la première occasion, Basilide se déclara chrétien. Mis en prison, il y reçut le baptême et le lendemain on lui trancha la tête. On raconte qu'il y eut à cette époque des conversions en masse, déterminées par des apparitions de Potamienne ⁵.

On n'est point renseigné sur les effets de la persécution de Maximin (235-238) en Égypte ; elle fut d'ailleurs restreinte au clergé et n'atteignit pas les simples fidèles : *τοὺς τῶν ἐκκλησιῶν ἄρχοντας μόνους* ⁶. C'est de cette époque que date le traité du Martyre d'Origène, dédié à Ambroise et à Protocète, prêtre de l'église de Césarée, qui tous deux confessèrent la foi. Bien qu'aucun témoignage formel ne permette de constater alors la présence d'Ambroise en Palestine, le texte d'Origène comme celui d'Eusèbe, indique assez clairement que son sort était uni à celui de Protocète, et qu'il fut atteint par la persécution loin de son pays.

L'histoire de la persécution de Dèce en Égypte est encore rattachée par Eusèbe à la grande figure d'Origène, qui est comme le centre de tout le sixième livre de son Histoire. L'illustre docteur fut bien près de perdre la vie dans les tour-

¹ *Hist. eccl.*, VI, 4, 2-3.

² *Hist. eccl.*, VI, 4, 3.

³ Une traduction récente rend ainsi cette phrase : « que des chants nombreux célèbrent encore aujourd'hui. » C'est prendre au sens littéral une expression métaphorique.

⁴ *Hist. eccl.*, VI, 5, 1-4.

⁵ *Hist. eccl.*, VI, 5, 5-7.

⁶ *Hist. eccl.*, VI, 28, 1.

ments. Aucune souffrance ne lui fut épargnée : les chaînes, les tortures, le feu, l'infection des cachots. Pendant plusieurs jours il eut les pieds serrés dans les cepts jusqu'au quatrième cran, et resta sous la menace d'être brûlé vif. Son courage fut héroïque. Mais le juge veillait à ce qu'on le laissât en vie. Ce fut pour le bien de beaucoup de malheureux auxquels Origène continua à se rendre utile ¹.

Origène mourut peu après, au début du règne de Gallus (251), à l'âge de soixante-neuf ans ², probablement à la suite des mauvais traitements subis durant la persécution. C'est la version adoptée par S. Épiphane : *καὶ αὐτὸς δὲ Ὁριγένης πολλὰ πεπονθὼς εἰς τέλος τοῦ μαρτυρίου οὐκ ἔφθασεν* ³, et S. Jérôme transcrit comme d'ordinaire Eusèbe, en ajoutant un détail dont on ignore la source : *et mortuus est Tyri in qua urbe et sepultus est* ⁴. De cette tradition Photius en rapproche une autre, qu'il fait remonter à Pamphile, et à ceux qui avaient interrogé des témoins de sa vie. D'après eux, Origène serait mort martyr : *Φασὶ δὲ αὐτὸν ὃ τε Πάμφιλος μάρτυς καὶ ἕτεροι πλείστοι, οἵτινες ἀπ' αὐτῶν τῶν ἑωρακότων Ὁριγένην τὰ περὶ τοῦ ἀνδρὸς ἠκριβώσαντο, διαβοήτῳ μαρτυρίῳ τοῦ βίου ἐξεληλυθέναι ἐπ' αὐτῆς τῆς Καισαρείας, Δεκίου τὴν κατὰ τῶν χριστιανῶν ὁμότητα πνέοντος* ⁵. Photius discute les deux versions et se prononce pour la première, sans quoi, ajoute-t-il, il faudrait attribuer à un faussaire les lettres qu'on a de lui, postérieures à la persécution de Dèce. Un argument considérable en faveur de l'opinion commune se tire de ce fait que le tombeau d'Origène était visité avec respect comme celui d'un homme illustre, non comme celui d'un martyr ⁶. Les querelles doctrinales soulevées autour de son nom n'auraient point suffi à ternir cette auréole.

Après avoir renvoyé le lecteur à la correspondance d'Origène ⁷, dont il nous reste si peu de chose, Eusèbe donne la

¹ *Hist. eccl.*, VI, 39.

² *Hist. eccl.*, VII, 1.

³ *De mensuris et ponderibus*, 18, P. G., t. XLIII, p. 268.

⁴ *De viris illustribus*, 54.

⁵ *Bibliotheca*, cod. 118, P. G., t. CIII, p. 396.

⁶ Les textes sont indiqués dans l'article *Origenes* de WESTCOTT, *Dictionary of Christian Biography*, t. IV, p. 103.

⁷ *Hist. eccl.*, VI, 39, 5.

parole à Denys d'Alexandrie, le témoin le plus autorisé des souffrances de l'église d'Égypte durant la persécution de Dèce.

Dans sa lettre à l'évêque Germain, qui avait trouvé à redire à la conduite de son collègue d'Alexandrie durant la persécution, Denys raconte ce qui lui est arrivé, à lui et à ses compagnons, à la fin de l'année 249. Le préfet d'Égypte Sabinus ordonne son arrestation ; durant quatre jours des émissaires le cherchent partout, excepté dans sa maison où il les attend. Enfin Denys, sur une inspiration de Dieu, se décide à partir avec d'autres. Mais il est pris et conduit à Taposiris. Un incident bien inattendu et dont il raconte les curieux détails, le délivre des mains de ses gardiens, en même temps que Gaius, Faustus, Pierre et Paul ¹. Une autre lettre adressée à Dométius et à Didyme, et qu'Eusèbe, par une confusion assez singulière, rattache à la persécution de Valérien ², fait allusion aux mêmes faits. Séparé des autres frères, il a été enfermé, avec Gaius et Pierre, dans un endroit désert de la Libye à trois journées de Parétonium ³. Dans cette même lettre, Denys décrit en quelques mots la violence de la persécution : « Les victimes, parmi les nôtres, sont nombreuses, et vous ne les connaissez pas. Il est superflu de faire la liste de leurs noms. Mais sachez que des hommes, des femmes, des jeunes gens, des vieillards, des jeunes filles et des personnes âgées, des soldats, des particuliers, des gens de toute extraction et de tout âge, ont, ou par les fouets et le feu ou par le glaive, remporté la couronne ⁴. »

Un document plus important et plus circonstancié est la lettre de Denys à Fabius évêque d'Antioche ⁵. Il y est d'abord question des épreuves des chrétiens d'Alexandrie durant une période d'une année entière avant l'édit de Dèce. Les troubles commencèrent à la fin de l'année 248 ; Philippe régnait encore. On ameuta contre les chrétiens les païens superstitieux de

¹ *Hist. eccl.*, VI, 40.

² *Hist. eccl.*, VII, 11, 20-23. Cfr. C. L. FELTOE, *The Letters and other Remains of Dionysius of Alexandria* (Cambridge, 1904), p. 65 ; SCHWARTZ, *Eusebius*, t. II, 3, p. 38.

³ Actuellement Kasr Medjed, sur la côte à l'ouest d'Alexandrie. FELTOE, p. 67.

⁴ *Hist. eccl.*, VII, 11, 20.

⁵ *Hist. eccl.*, VI, 41, 42.

la capitale. L'auteur de ces excitations n'est pas nommé par son nom : *καὶ φθάσας ὁ κακῶν τῆ πόλει ταύτῃ μάντις καὶ ποιητής, ὅστις ἐκείνος ἦν, ἐκίνησεν καὶ παρώρμησεν καθ' ἡμῶν τὰ πλήθη τῶν ἐθνῶν, εἰς τὴν ἐπιχώριον αὐτοῦ (al. αὐτοῦς) δεισιδαιμονίαν ἀναρριπίσας*. On a compris parfois ce texte comme s'il s'agissait d'un devin qui était à la fois poète. Ne faut-il pas dire plutôt : « le prophète et l'artisan des malheurs de notre ville » ? Le nom de Sabinus ¹ a été prononcé ². Des excitations sous main encouragées par l'assurance de l'impunité pourraient à la rigueur être imputées au préfet d'Égypte. Mais le titre de devin ne lui convient guère, et on ne comprend pas, surtout lorsqu'on accepte la leçon *αὐτοῦ* qui est bien établie, qu'un magistrat romain fasse de la propagande pour les cultes locaux. Il paraît plus probable que c'était quelque grand-prêtre égyptien, qui réussit à fanatiser la foule en invoquant les dieux nationaux, Sérapis peut-être, et que Sabinus le laissa faire.

Ces manœuvres aboutirent à des massacres. Un vieillard, nommé Métras, pour avoir refusé de dire des paroles blasphématoires, fut frappé à coups de bâton ; des roseaux pointus lui furent enfoncés dans les yeux ; on l'entraîna hors de la ville pour le lapider. Une chrétienne, Quinta, fut traînée par les pieds par toute la ville sur le pavé, tandis qu'on lui donnait des coups de fouet, puis lapidée au même endroit que Métras. Ce fut ensuite le pillage et la destruction des maisons des chrétiens. Ceux-ci supportèrent admirablement l'épreuve. C'est alors aussi que fut saisie la vierge Apollonia,

¹ *Hist. eccl.*, VI, 40, 1 ; VII, 11, 18. FELTOE, p. xvii, n. 2, cite à propos des tribulations de Denys un fragment de la *Mystagogie* attribuée à son successeur Pierre d'Alexandrie (voir ROUTH, *Reliquiae sacrae*, t. IV, p. 81), et dans laquelle on lit ce passage : *ὡς δὲ καὶ ὁ μέγας Διονύσιος κατακρυπτόμενος ἀπὸ τόπων εἰς τόπους, πρὸς τοῦτω καὶ Σαβελλίου θλίβοντος*. A son avis, la dernière incidente doit se lire : *πρὸς τοῦτο καὶ Σαβεΐνου θλίβοντος*. La correction n'est pas heureuse. Le contexte montre clairement qu'il s'agit ici de l'hérésie de Sabellius, comme plus loin, à propos des évêques Héraclas et Démétrius, il est question des erreurs d'Origène. Mais ce texte n'est pas de Pierre ; il est du biographe qui le fait parler ainsi. Voir *BHG.* 1502, VITEAU, p. 75.

² Timidement, il est vrai. FELTOE, t. c., p. 6.

dont on fit tomber toutes les dents en lui frappant les mâchoires, et qui fut consumée sur le bûcher. Après lui avoir brisé les membres, on précipita Sérapion du haut de sa maison ¹. Le régime de terreur dura longtemps, et ne cessa que par la guerre civile, qui jeta les uns sur les autres ceux qui poursuivaient les chrétiens ².

Il y eut un court répit. Mais bientôt parut l'édit de Dèce. « L'épouvante fut générale. Beaucoup, parmi les plus considérables, se présentèrent aussitôt. Les uns cédaient à la crainte; d'autres, les fonctionnaires, étaient amenés par leur emploi; d'autres étaient entraînés par leur entourage. A l'appel nominal, ils s'avançaient pour les sacrifices impurs et impies, les uns pâles et tremblants, ayant l'air de gens qui allaient non pas sacrifier, mais être eux-mêmes immolés aux idoles; également lâches devant la mort et devant les sacrifices, ils étaient accueillis par les rires du peuple. D'autres couraient aux autels avec plus de résolution et affirmaient audacieusement n'avoir jamais été chrétiens... Le reste suivait ces mauvais exemples ou fuyait. Quelques-uns étaient arrêtés, mis aux fers, et après plusieurs jours de prison, abjuraient avant d'aller au tribunal, ou bien, après avoir enduré quelques tortures, renonçaient à aller plus loin ³. »

Ces tristes scènes, qui ne servent qu'à mieux faire ressortir l'héroïsme de ceux dont Denys va raconter les glorieux triomphes, s'éclaircissent d'un jour singulier par des découvertes récentes. Le sol d'Égypte a livré, sur plusieurs points, des monuments authentiques de la persécution de Dèce, des exemplaires originaux sur papyrus de ces fameux *libelli* ou attestations, délivrées à ceux qui avaient satisfait aux prescriptions de l'édit. Grâce à ces documents, rapprochés de l'édit de Maximin de 308 ⁴ et des indications de S. Cyprien ⁵, on a pu établir avec beaucoup de probabilité la teneur textuelle de l'ordonnance de Dèce : *ὡς πάντας ἀνδρας ἄμα γυναιξὶ καὶ οἰκέταις*

¹ *Hist. eccl.*, VI, 41, 3-8.

² *Hist. eccl.*, VI, 41, 8, 9,

³ *Hist. eccl.*, VI, 41, 11-13.

⁴ *Mart. Palaest.*, IX, 2;

⁵ *De lapsis*, 25.

καὶ αὐτοῖς ὑπομαζίοις παισὶ θύειν καὶ σπένδειν, αὐτῶν τε ἀκριβῶς τῶν θυσιῶν ἀπογεύεσθαι¹. A lire Denys d'Alexandrie, on a l'impression que les chrétiens seuls, ou ceux qui étaient soupçonnés de l'être, furent appelés. Tous les citoyens grands et petits étaient tenus de se présenter et de faire acte d'idolâtrie. Une commission chargée de surveiller l'opération délivrait des certificats, moyennant lesquels on n'était plus inquiété².

Ceci explique le nombre relativement considérable d'exemplaires découverts sous les sables, et il ne faudrait pas s'imaginer que les porteurs de ces billets soient tous ou même en majorité des apostats. Trois sortes de personnes se munissaient de la formule apostillée par la commission. Les païens d'abord, qui n'avaient jamais cessé de pratiquer les rites, et pouvaient déclarer en toute vérité : ἀεὶ μὲν θύων καὶ σπένδων τοῖς θεοῖς διετέλεσα, ἔτι δὲ καὶ νῦν ἐνώπιον ὑμῶν κατὰ τὰ κελευσθέντα ἔσπεισα καὶ ἔθυσσα καὶ τῶν ἱερῶν ἐγευσάμην³. A cette catégorie appartenait évidemment Aurélia Ammonous, prêtresse du dieu Petesouchos⁴. Les apostats qui se prêtaient à la cérémonie se servaient probablement de la même formule, attestant par là, suivant l'expression de Denys, qu'ils n'avaient jamais été chrétiens. Il y avait enfin les chrétiens timides, qui, reculant devant l'apostasie formelle, trouvaient moyen de se procurer à prix d'or, des certificats de complaisance. Ces malheureux, qui croyaient avoir assez fait en ne souillant pas leurs mains au contact de l'encens et des viandes consacrées, sont les *libellatici*. Il n'est pas impossible que parmi les *libelli* récemment exhumés il s'en trouve dont le porteur appartenait à cette dernière catégorie. Ils ne sont reconnaissables, on le conçoit, à aucune marque distinctive.

Au lamentable spectacle de la faiblesse d'un trop grand

¹ Cf. HARNACK, dans *Theologische Literaturzeitung*, 1894, p. 40-41.

² Voir Ch. WESSELY, *Les plus anciens monuments du christianisme écrits sur papyrus*, dans *Patrologie orientale*, t. IV, p. 112-24. On y trouvera la bibliographie du sujet jusqu'en 1908. Voir aussi *Anal. Boll.*, t. XXX, p. 116, 458.

³ *Papyrus d'Oxyrhynque*, WESSELY, t. c., p. 117.

⁴ Libellus publié par BRECCIA, dans *Bulletin de la Société archéologique d'Alexandrie*, t. IX, p. 90.

nombre, Denys oppose la vision réconfortante des inébranlables colonnes de la foi, comme il appelle les martyrs. Le premier fut Julien, un impotent qui fut amené avec ceux qui le portaient. L'un de ceux-ci renia aussitôt la foi ; l'autre, Chronion, surnommé Eunous, partagea le martyre de son maître. Tous deux furent promenés par toute la ville sur des chameaux et fouettés ainsi, puis brûlés avec de la chaux vive. Un soldat, nommé Bésas, qui les escortait, les protégea contre les insultes de la foule ; cette bonne action fut récompensée par le martyre¹.

Un Libyen, Macar, fut brûlé vif. Épimaque et Alexandre, après avoir été torturés, furent arrosés de chaux vive. Avec eux périrent quatre femmes, Ammonarion, Mercuria, Diōnysia, et une quatrième que le texte passe sous silence². Rufin complète *et alia Ammonaria*, mais il a contre lui tous les manuscrits d'Eusèbe.

Ceux que Denys cite ensuite sont des Égyptiens : Héron, Ater³, Isidore et Dioscore. Les trois premiers furent livrés aux flammes. Dioscore, un enfant de 15 ans, résista aux tortures et aux menaces. Le juge le fit relâcher provisoirement et, ajoute Denys, ce noble enfant est encore parmi nous dans l'attente d'un combat plus décisif. Némésion fut torturé et brûlé vif avec des brigands⁴.

Un bel épisode de la persécution est celui des quatre soldats Ammon, Zénon, Ptolémée et Ingénès, et du vieillard Théophile. Un chrétien au tribunal paraissait sur le point de faiblir. Eux, par le regard, par toutes sortes de gestes, lui faisaient des signes désespérés. Tout le monde se tourna de leur côté. Alors ils prirent les devants, montèrent au tribunal et se déclarèrent chrétiens, à la grande stupeur des juges, à la grande joie des autres accusés. Dieu leur accorda un glorieux triomphe⁵.

Tout ceci se passait à Alexandrie. Mais la fureur contre les chrétiens se faisait sentir dans les autres villes et dans les bourgs, où elle prenait parfois un caractère particulièrement atroce. Voici un exemple cité par Denys : « Ischyriion était administrateur des biens d'un des magistrats. Son patron lui

¹ *Hist. eccl.*, VI, 41, 12-16.

² *Hist. eccl.*, VI, 41, 17, 18.

³ Rufin dans sa traduction lui donne le nom d'Arsinus.

⁴ *Hist. eccl.*, VI, 41, 19-21.

⁵ *Hist. eccl.*, VI, 41, 22-23.

ordonne de sacrifier ; il refuse, et résiste aux insultes et aux outrages. Alors le patron prend un grand bâton, le lui enfonce dans les entrailles et le tue ¹. » D'autres vont mourir dans les déserts et les montagnes, comme l'évêque Chérémon, qui s'enfuit avec sa femme dans la montagne d'Arabie, et qu'on ne revit jamais, ou comme les malheureux réduits en esclavage par les Sarrasins ².

On se souvient que Denys se trouvait relégué dans le désert de Libye. La capitale n'était pas dépourvue de secours spirituels. C'est encore l'évêque d'Alexandrie qui dans sa lettre à Dométius et Didyme ³ nous renseigne sur la situation. « Dans la ville, les prêtres Maxime, Dioscore, Démétrius, Lucius se sont cachés et visitent secrètement les frères. Faustin et Aquila, trop connus, errent en Égypte. Les diacres qui ont survécu à ceux qui sont morts durant la peste ⁴ sont Faustus Eusèbe et Chérémon. C'est Eusèbe que Dieu a fortifié dès le commencement, et préparé à s'acquitter courageusement du service des confesseurs en prison et à remplir, non sans danger, la mission d'ensevelir les corps des saints martyrs ; car jusque maintenant le gouverneur continue à mettre cruellement à mort ceux qu'on lui amène, ou à les déchirer dans les tortures ou à les faire languir enchaînés dans les prisons, sans permettre qu'on les approche, et il veille à ce que personne ne se montre. Néanmoins, grâce au courage et à l'insistance des frères, Dieu procure quelque soulagement aux affligés. » L'historien complète les données de la lettre. Il nous apprend que le diacre Eusèbe devint dans la suite évêque de Laodicée en Syrie ; que Maxime succéda à Denys comme évêque d'Alexandrie ; que Faustus, parvenu à un âge avancé, eut la tête tranchée pendant la persécution de Dioclétien ⁵.

Dèce mourut en 251. La persécution ne cessa point aussitôt.

¹ *Hist. eccl.*, VI, 42, 1.

² *Hist. eccl.*, VI, 42, 2-4.

³ Plus haut, p. 11.

⁴ Nous suivons la leçon des manuscrits grecs, *ἐν τῇ νόσῳ*. Rufin lit *in insula*, de même la traduction arménienne de la version syriaque ; et Schwartz a admis dans son texte *ἐν τῇ νήσῳ*. On se demande quelle peut bien être cette île. L'épidémie serait celle qui désola le nord de l'Afrique sous Gallus et Volusien (252). Voir FELTOE, p. 68.

⁵ *Hist. eccl.*, VII, 11, 24-26.

Gallus, nous dit Denys d'Alexandrie dans sa lettre à Hermammon, commit la même faute que son prédécesseur. « En poursuivant les saints qui priaient Dieu pour la paix et pour sa santé, il s'acharnait contre les prières qu'on offrait pour lui ¹. » En 253 Valérien et son fils Gallien lui succédèrent. Au début, les chrétiens n'eurent qu'à se louer de lui, et aucun de ses prédécesseurs ne les traita mieux. Sous l'influence de Marcien, que Denys, faisant allusion au ch. VII de l'Exode, appelle le chef des mages d'Égypte, il changea de sentiments à leur égard et se fit persécuteur ². Ce fut en 257 que recommença la cruelle épreuve. C'est encore Denys qui permet de calculer cette date en appliquant à Valérien ce texte de l'Apocalypse : « Il reçut le pouvoir de faire la guerre durant quarante-deux mois ³. »

Pour se défendre contre les attaques de l'évêque Germain, qui reprochait à Denys d'avoir manqué à ses devoirs en temps de persécution, celui-ci fait le récit, que nous avons déjà entendu ⁴, de ce qui lui est arrivé sous Dèce. Puis il passe à la période des fureurs de Valérien. L'interrogatoire qu'il eut à subir devant le préfet Émilien, en compagnie du prêtre Maxime et des diacres Fauste, Eusèbe, Chérémon « et un des frères de Rome qui entra avec nous », est d'abord raconté sommairement, puis rapporté dans le texte même du procès-verbal. Nous ne ferons pas ici la comparaison des deux versions, malgré tout l'intérêt de ce parallèle au point de vue littéraire ⁵. La séance se termina par la sentence de déportation à Képhro, en Libye. De Képhro, Denys fut envoyé à Collouthion, plus près d'Alexandrie ⁶.

Pour nous, la persécution de Valérien en Égypte se réduit à cet épisode ; les extraits de Denys qui nous sont parvenus ne renferment le nom d'aucun martyr de l'époque. Bientôt l'empereur tomba aux mains des barbares (206), et son fils Gallien mit fin aux violences. Eusèbe a conservé le texte du rescrit impérial adressé à l'évêque d'Alexandrie et aux évêques

¹ *Hist. eccl.*, VII, 1.

² *Hist. eccl.*, VII, 10, 2.

³ *Apoc.* 13, 6.

⁴ Plus haut, p. 11.

⁵ Voir nos remarques dans *Les Passions des martyrs et les genres littéraires*, p. 429-35.

⁶ *Hist. eccl.*, VII, 11, 2-17.

Pinnas et Démétrius, dont les sièges sont inconnus ¹. Dans sa lettre à Hermammon, Denys fait l'éloge du prince qui a donné la paix aux chrétiens ².

A partir de ce moment, le témoignage doublement autorisé de l'évêque, qui raconte l'histoire contemporaine de son église et sa propre histoire, va nous faire défaut. Avant de quitter Denys d'Alexandrie, il faut rappeler son attitude pleine de modération et de prudence dans la question des *lapsi*, qui préoccupait alors les chefs de toutes les grandes églises. Il ratifie le jugement des martyrs qui ont accueilli avec miséricorde les apostats repentants. Sous une forme délicate, il conseille à l'évêque d'Antioche de faire comme lui. Le ciel même approuve cette modération, témoin l'histoire de Sérapion, qui, sur son lit de mort, demande la réconciliation, et attend, pour mourir, qu'un enfant, à défaut du diacre, lui apporte l'eucharistie ³.

Un des premiers, Denys a vu qu'il est des dévouements aussi méritoires que le sacrifice de sa vie pour la foi, et dans une de ses lettres pascales, où il décrit avec émotion la peste d'Alexandrie, il exalte les martyrs de la charité : « Les meilleurs de nos frères quittaient la vie de cette manière : des prêtres, des diacres, des laïques d'excellent renom ; et ce genre de mort, conséquence d'une vive pitié et d'une foi robuste, semble n'être pas inférieure au martyre ⁴. »

Eusèbe connaissait une lettre de Denys *Sur le martyre*, adressée à Origène ⁵. Que ne l'a-t-il sauvée de l'oubli en l'insérant dans son histoire ?

Nous arrivons à la grande persécution qui n'a laissé nulle part de traces aussi profondes que dans l'église d'Égypte. Pour esquisser le tableau de cette époque terrible, Eusèbe n'a qu'à puiser dans ses propres souvenirs. La tempête faisait rage autour de lui. Il était bien placé pour se rendre compte du désastre, et il ne demeure point immobile dans son poste d'observation. Nous le voyons assister, à Tyr, à des scènes

¹ *Hist. eccl.*, VII, 13.

² *Hist. eccl.*, VII, 23.

³ *Hist. eccl.*, VII, 42, 5-6 ; 44, 2-6.

⁴ *Hist. eccl.*, VII, 22, 8.

⁵ *Hist. eccl.*, VI, 46, 2.

d'amphithéâtre, dont les héros sont des martyrs égyptiens ¹. Ses voyages le conduisent sur le sol d'Égypte, et, dans la Thébaïde, il est témoin des exécutions en masse qui ensanglantent cette région ².

Lui-même distingue deux classes de martyrs d'Égypte : ceux qui ont versé leur sang sur le sol de la patrie, et ceux qui sont morts à l'étranger ³.

Parmi ces derniers il compte d'abord ceux qui furent jetés aux bêtes à Tyr, en Phénicie, et que les bêtes, quoique aiguillonées par les bourreaux, respectèrent. Il fallut en venir à la mort par le glaive ⁴. Tout entier à l'admiration que lui inspiraient ces intrépides chrétiens, il n'a pas songé à s'enquérir de leurs noms, à moins qu'il n'ait pas jugé à propos de les redire. Leurs reliques elles-mêmes ont péri : les corps furent jetés à la mer.

Les martyrs de Palestine, dont l'évêque de Césarée a fait un dénombrement si exact, sont mêlés de quelques égyptiens. Parmi les jeunes gens qui vont s'offrir au préfet Urbain à Césarée, il y en a deux, Paéis et Alexandre ⁵. Quatre-vingt-dix-sept hommes, avec des femmes et des enfants, qui travaillaient dans les mines de porphyre de la Thébaïde, sont envoyés au gouverneur de Palestine Firmilien, qui leur fait couper les tendons du pied gauche et crever l'œil droit. Puis on les envoie aux mines de la province ⁶. Un autre groupe de cent trente confesseurs subit les mêmes peines ⁷.

Au service de ceux de ces confesseurs qui souffraient dans les mines de Cilicie, l'église d'Égypte avait député quelques chrétiens charitables. Ils furent pris et, comme eux, mutilés. Trois d'entre ces héros, retenus à Ascalon, Arès, Promos et Élie, y furent exécutés ; le premier périt sur le bûcher, les deux autres par le glaive ⁸.

Parmi les compagnons de martyre de S. Pamphile se trouvèrent cinq Égyptiens qui avaient accompagné des condamnés aux mines et revenaient de Cilicie. Ils furent pris en entrant à Césarée. Quand le gouverneur leur demanda leurs noms,

¹ *Hist. eccl.*, VIII, 27, 2.

² *Hist. eccl.*, VIII, 6, 10.

³ *Mart. Palaest.*, III, 3.

⁷ *Mart. Palaest.*, VIII, 13.

² *Hist. eccl.*, VIII, 9, 4:

⁴ *Hist. eccl.*, VIII, 7.

⁶ *Mart. Palaest.*, VIII, 1.

⁵ *Mart. Palaest.*, X, 1;

ils ne donnèrent pas ceux qu'ils portaient et qui étaient des noms d'idoles. Ils déclarèrent s'appeler Élie, Jérémie, Isaïe, Samuel, Daniel. C'est sous ces noms de prophètes qu'ils nous sont connus ¹.

Quatre autres Égyptiens, les évêques Péleus et Nilus, avec Élie et Paternouthios furent brûlés vifs à Phéno ². Péleus était un partisan de Méléce de Lycopolis, son compagnon de déportation ³. Un autre groupe anonyme fut martyrisé avec Silvanus de Gaza. Ordre avait été donné de mettre à mort les confesseurs que l'âge ou la maladie rendait incapables de se livrer au travail des mines. Il y en eut trente-neuf, égyptiens pour la plupart. Parmi eux se trouvait Jean, déjà aveugle et victime des plus mauvais traitements. Eusèbe le connut et fait de lui un portrait admirable ⁴.

De ces Égyptiens qui souffrirent en terre étrangère on ne peut guère séparer Aedesius, allant chercher à Alexandrie un martyre aussi glorieux que celui de son frère Apphien ⁵.

En Égypte même, Eusèbe compte des victimes de la persécution par milliers, *μυρίοι τὸν ἀριθμὸν*, hommes, femmes et enfants. Aucun nom n'est cité, mais l'horreur des supplices inventés par les bourreaux, et l'ardeur du martyre chez les chrétiens ressortent bien de ce rapide tableau : « Pour la doctrine du Sauveur, ils méprisèrent cette vie passagère et endurent divers genres de mort : les uns, après les ongles de fer, les chevalets, les fouets les plus cruels et mille autres tourments de tout genre dont le récit fait frémir, étaient livrés au feu ; d'autres étaient jetés à la mer ; d'autres courageusement tendaient leurs têtes au bourreau ; les uns suc-

¹ *Mart. Palaest.*, XIII, 8-13.

² *Mart. Palaest.*, XIII, 3. Dans la recension brève, Eusèbe cite Péleus et Nilus évêques des Égyptiens, avec un prêtre anonyme et Paternouthios ; la localisation manque. Dans la longue recension, les compagnons des évêques sont deux laïques, Élie et Paternouthios, tous égyptiens et martyrisés à Phéno. CURETON, *Martyrs in Palestina*, p.47 ; VIOLET, *Die Palästinenischen Märtyrer*, p.106. Paternouthios est cité aussi dans Photius, *Biblioth.* 118, P. G., t. CIII, p. 397.

³ ÉPIPHANE, *Haeres.* 68, P. G., t. XLII, p. 188.

⁴ *Mart. Palaest.*, XIII. Cf. CURETON, p. 47-48 ; VIOLET, p. 107-108.

⁵ *Mart. Palaest.*, V. Voir la longue recension que nous avons publiée ici même, t. XVI, p. 122-27.

combaient dans les tortures, d'autres étaient consumés par la faim, d'autres étaient crucifiés comme les malfaiteurs, ou pire encore, cloués la tête en bas et gardés en vic jusqu'à ce qu'ils mourussent de faim sur le gibet ¹. » Suivant son habitude, dans ces raccourcis historiques, Eusèbe généralise des faits déterminés, et l'on peut être certain que chaque trait contient une allusion. Mais il serait téméraire de vouloir préciser.

La description des horreurs dont la Thébaïde eut alors le spectacle dépasse tout cela. Les martyrs sont déchirés avec des coquillages ou des tessons ; les femmes suspendues par un pied, sans vêtements, la tête en bas ; d'autres sont écartelés au moyen de branches d'arbres ramenées violemment et abandonnées à leur position naturelle. Et les supplices se succédèrent pendant plusieurs années. Il y avait le même jour parfois dix ou vingt victimes ; parfois trente, soixante ou même cent, auxquelles il faut ajouter des femmes et des enfants ². « Nous avons vu nous-mêmes, ajoute l'historien, étant sur les lieux, un grand nombre d'hommes à la fois, subir le même jour qui la décapitation, qui la peine du feu, au point que le fer du bourreau en était émoussé et hors de service, et que les exécuteurs fatigués se relayaient. C'est alors que nous avons pu admirer l'ardeur, la force vraiment divine et le zèle de ceux qui croient au Christ de Dieu. En même temps qu'une sentence était prononcée, d'autres accouraient au tribunal et se proclamaient chrétiens sans souci des souffrances et des tortures de toutes sortes qui les attendaient ; avec une incroyable intrépidité de langage, ils parlaient de la religion du Dieu unique, et recevaient avec joie et le sourire aux lèvres leur sentence de mort, chantaient des hymnes et, jusqu'au dernier soupir, faisaient monter des actions de grâces vers le Dieu de l'univers ³. »

De la Thébaïde, Eusèbe passe à Alexandrie, et le martyr de Philorome, officier impérial de haut grade, avec Philéas, évêque de Thmouis, lui sert de transition ⁴. C'est qu'en effet Philéas a laissé une lettre pastorale sur les martyrs, et les extraits transcrits par Eusèbe complètent et accentuent ses

¹ *Hist. eccl.*, VIII, 8.

² *Hist. eccl.*, VIII, 9, 1-3.

³ *Hist. eccl.*, VIII, 9, 4-5.

⁴ *Hist. eccl.*, VIII, 9, 6-8.

propres données. On voit chez lui que pour les chrétiens la protection des lois et les règles ordinaires de la justice n'existaient point. La populace avait toute liberté de les maltraiter, et c'était à qui les frapperait à coups de bâton ou les fouetterait. Puis c'étaient des supplices raffinés. Attachés, les membres tendus, ils n'étaient pas seulement, comme des assassins, condamnés à avoir les flancs labourés ; on leur déchirait tout le corps et jusqu'aux joues. D'autres étaient suspendus par une main, tourment cruel qui se faisait sentir dans toutes les articulations. Ou bien on les liait aux colonnes du portique, sans que les pieds touchassent terre, de manière que le poids du corps forçât les cordes à se serrer. Le gouverneur les interrogeait alors, puis les abandonnait pour passer à d'autres, laissant auprès d'eux un agent chargé d'épier le moindre signe de faiblesse. Après tout cela, c'était pour ces corps meurtris les entraves, jusqu'au quatrième cran. Les uns mouraient dans les tortures, d'autres succombaient dans la prison, quelques-uns, à force de soins, guérissaient, et, ajoute l'évêque, en devenaient plus courageux. Car mis en demeure de choisir entre la liberté au prix d'un sacrifice impie et la mort, ils choisissaient la mort sans hésitation et avec joie ¹.

Un épisode de la persécution de Maximin à Alexandrie, qu'Eusèbe n'a point connu, doit trouver sa place ici : c'est celui de S. Antoine, abandonnant son monastère pour accompagner les martyrs. « Allons nous aussi, dit-il, combattre, si on nous appelle ; ou du moins allons contempler ceux qui combattent. » Il désirait le martyre, mais ne voulant pas se livrer, il servait les confesseurs dans les mines et dans les prisons. Au tribunal surtout il s'appliquait à soutenir leur courage, et ne les abandonnait pas jusqu'à ce qu'ils eussent consommé leur sacrifice. Le juge voyant son intrépidité, défendit qu'aucun solitaire se montrât au tribunal. Mais Antoine ne fit nul cas de cette défense, et continua son ministère de charité jusqu'à la fin de la persécution, avec le regret de n'avoir pu contenter son désir du martyre ².

Le prêtre Isidore, hospitalier de l'église d'Alexandrie, raconta

¹ *Hist. eccl.*, VIII, 10, 4-10.

² *ATHANASII, Vita S. Antonii*, 46, *P. G.*, t. XXVI, p. 909-12.

à Palladius l'histoire d'une martyre, qu'il tenait du grand saint Antoine. Elle s'appelait Potamienne, et fut, durant la persécution de Maximien, victime de son amour de la chasteté. Le tyran la fit jeter dans une chaudière de poix brûlante où elle se laissa enfoncer lentement ¹.

A part la date et quelques détails secondaires, c'est le récit de la Passion de S^{te} Potamienne raconté par Eusèbe. On se souvient qu'il la rattachait à la persécution de Sévère ². L'historien se serait-il trompé sur l'époque ? Ce n'est pas probable. Est-il seulement certain que la mention de l'empereur est de S. Antoine, plutôt que d'Isidore ou de Palladius lui-même ? Comme on l'a fait remarquer, les souvenirs d'Isidore remontaient à une quarantaine d'années, et Palladius ne les mit par écrit que trente ans plus tard ³. Il serait peu raisonnable de corriger Eusèbe d'après une donnée aussi incertaine ; encore moins de distinguer deux saintes homonymes, l'une sous Sévère, l'autre sous Maximien ⁴.

Sur la persécution en Libye, il nous reste un témoignage d'un autre évêque-martyr, qu'Eusèbe n'a point utilisé non plus, nous voulons parler des canons pénitentiels de Pierre d'Alexandrie, extraits de l'écrit *περι μετανοίας*, qui date de 306. Le passage jette un singulier jour sur les procédés employés pour arracher aux chrétiens un semblant d'apostasie. « S'il en est, dit l'évêque, qui ont souffert violence et ont été contraints, un bâillon sur la bouche et privés de leurs mouvements, et qui, inébranlables dans la foi, ont courageusement laissé brûler leurs mains étendues malgré eux sur l'autel du sacrifice (comme me l'ont écrit de leur prison les bienheureux martyrs à propos de ceux de Libye, ainsi que d'autres de mes collègues), ceux-là peuvent, surtout si le témoignage des autres frères s'y ajoute, prendre dans les offices le rang des confesseurs, tout comme ceux qui, après la torture, n'ayant plus qu'un souffle de vie et privés de l'usage-

¹ *Historia Lausiaca*, III, BUTLER, t. II, p. 18. Le même récit avec quelques variantes se trouve dans un synaxaire au 7 juin, *Synax. eccl. CP.*, p. 735, et dans la Passion des XLV martyrs de Nicopolis BHG. 1216, n. 10, 11.

² Plus haut, p. 9.

³ BUTLER, t. c., p. 185.

⁴ *Act. SS.*, Iul. t. II, p. 6-7.

de la parole, ne disent rien et ne bougent point pour résister à ceux qui leur font violence. Car ils n'ont point consenti à l'infamie de ceux-là, comme me l'ont assuré mes collègues¹. »

Les documents que nous venons de passer en revue donnent sur la chrétienté d'Égypte durant la grande persécution une impression que ne laissent point les textes relatifs à la persécution de Dèce. Denys d'Alexandrie, nous l'avons vu, commence par nous parler des lamentables défections qu'entraîna l'application de l'édit, et malgré les exemples d'héroïsme qu'il leur oppose, nous demeurons sous le coup de ces loyales et tristes révélations. Au contraire, Eusèbe et Philéas sont tout à l'admiration. L'ardeur et la constance des martyrs est leur thème à peu près exclusif, et il est si peu question chez eux de chutes et d'apostasies, que l'on songe à peine, au milieu de cet élan général, à la possibilité d'une défaillance.

Malgré ce que l'on sait de la ténacité et de l'endurance propres à la race², on devine bien que la réalité ne fut point si glorieuse, et les canons de Pierre d'Alexandrie, dont nous avons cité un extrait, nous remettent en présence des inévitables conséquences de l'humaine faiblesse en temps de persécution. Nous ne savons quelle fut alors la proportion des « tombés ». Mais on en voit qui se repentent et implorent leur pardon, et les difficultés que créèrent ailleurs les conditions de la réconciliation se firent sentir avec acuité dans l'église d'Égypte. Ce fut l'origine du schisme Mélézien. Pierre d'Alexandrie avait à l'égard des malheureux qui sollicitaient leur grâce des exigences modérées, dont les canons donnent la mesure. L'évêque de Lycopolis, Méléce, les trouvait trop douces et jugeait prématuré tout règlement de compte avant la fin de la persécution. Son opposition se compliquait d'ingérences

¹ A. P. DE LAGARDE, *Reliquiae iuris ecclesiastici antiquissimae*, p. 73.

² A ce propos on cite d'abord Élien, *Varia Hist.*, VII, 18 : *Αἰγυπτίους φασὶ δεινῶς ἐγκαρτερεῖν ταῖς βασάνοις καὶ ὅτι θᾶπτον τεθνήξεται ἀνήρ αἰγύπτιος στρεβλούμενος ἢ τᾶληθὲς ὁμολογήσει*. HERCHER, p. 87. Et Ammien Marcellin, XXII, 16, 23 : *Erubescit apud eos si qui non infitiando tributa plurimas in corpore vibices ostendat, et nulla tormentorum vis inveniri adhuc potuit quae obdurato illius tractus latroni invito elicere potuit ut nomen proprium dicat*.

injustifiées dans l'administration des églises qui ne dépendaient point de lui, et quatre évêques, qui attendaient le martyr⁴ dans leur prison d'Alexandrie, Hésychius, Pachôme, Théodore et Philéas, lui firent des représentations que nous avons encore². Méléce, excommunié par l'évêque Pierre, continua, aux mines de Phaeno, où il fut envoyé ensuite, son œuvre de discorde. Lui et ses partisans organisèrent, sous le nom d'« église des Martyrs », un schisme qui eut quelque durée et finit par sombrer dans l'hérésie³.

Pierre d'Alexandrie mériterait de nous arrêter plus longtemps. Les documents historiques et les récits hagiographiques qui le concernent sont si nombreux et si imparfaitement étudiés qu'ils exigeraient un travail spécial et considérable⁴. Eusèbe fait de lui un vif éloge⁵. En rappelant sa mort et celle de ses prêtres Faustos, Dios et Ammonios, il l'appelle *θεϊόν τι χορημα διδασκάλων τῆς ἐν Χριστῷ θεοσεβείας*⁶. A la reprise de la persécution de Maximin, Pierre qui se croyait libre fut pris et emmené sans motif ; puis, subitement et sans jugement, décapité. Il en fut de même, ajoute Eusèbe, de plusieurs évêques d'Égypte⁷.

¹ *Hist. eccl.*, VIII, 13, 7.

² *P. G.*, t. X, p. 1565-68.

³ Outre les documents cités, il faut consulter les pièces qui font suite à l'*Historia acephala* de S. Athanase, P. BATTIFOL, dans *Byzantinische Zeitschrift*, t. X, p. 128-43 ; l'*Apologia contra Arianos*, 59, *P. G.*, t. XXV, p. 355-56 ; l'*Epistola ad episcopos Aegypti et Libyae*, 22, 23, t.c., p. 587-93 ; ÉPIPHANE, *Haeres.*, LXVIII, *P. G.*, t. XLII, p. 184-201. Cf. l'article *Meletius* de H. ACHELIS, dans *Realencyklopaedie für prot. Theologie*, t. XII, p. 558-62. ; O. SEECK, dans *Zeitschrift für Kirchengeschichte*, t. XVII (1897), p. 62-71 ; E. SCHWARTZ, *Zur Geschichte des Athanasius*, V, dans *Nachrichten von der k. Gesellschaft zu Göttingen*, 1905, p. 164-87.

⁴ *BHG.* I502, 1503 ; *BHO.* 929-932. Cf. F. NAU, dans *Anal. Boll.*, t. XIX, p. 12 ; *BHL.* 6692-98. Sur les fragments coptes publiés par C. SCHMIDT, *Fragmente einer Schrift des Märtyrer Bischofs Petrus von Alexandrien*, dans *Texte und Untersuchungen*, N. F. t. V, 4, voir nos remarques dans *Anal. Boll.*, t. XX, p. 101-103, et W. CRUM, *Texts attributed to Peter of Alexandria*, dans *Journal of theological Studies*, t. IV (1902-1903), p. 387-97.

⁵ *Hist. eccl.*, VII, 32, 31.

⁶ *Hist. eccl.*, VIII, 13, 7 ; cf. IX, 6, 2.

⁷ *Hist. eccl.*, IX, 6, 2.

On a pensé que ceci était une allusion aux évêques Philéas, Hésychius, Pachôme et Théodore, cités ailleurs parmi les évêques égyptiens qui souffrirent le martyre, et cela dans une énumération où Pierre d'Alexandrie tient la tête ¹. Mais en réalité l'historien n'affirme point qu'ils furent exécutés vers la même époque. Dans tout le chapitre il est simplement question « des chefs d'églises qui ont montré, en versant leur sang, la vérité de la religion qu'ils prêchaient ». S'il est vrai, comme le disent ses Actes, que S. Philéas fut jugé par Culcianus, son martyre eut lieu au plus tard en 305, comme on le verra par la chronologie des préfets, donc six ans avant Pierre d'Alexandrie ².

D'après le martyrologe syriaque, l'anniversaire de Pierre tombe le 24 novembre ; le 26, d'après l'hiéronymien. Les coptes et les grecs font sa fête le 25 ; c'est la date traditionnelle. D'autre part, il fut mis à mort la neuvième année de la persécution ³, c'est-à-dire entre le 23 février 311 et le 23 février 312. Ce fut donc le 25 novembre 311 ⁴.

Après sa mort la persécution ne fit plus de victimes en Égypte, et l'on s'habitua à désigner Pierre d'Alexandrie sous le titre de « dernier des martyrs ». L'auteur de sa Passion le lui fait donner prophétiquement par une voix venue d'en haut : *Πέτρος ἀρχὴ ἀποστόλων, Πέτρος τέλος μαρτύρων* ⁵. Mais déjà S. Athanase mettait en rapport la fin de la persécution et la mort de l'évêque : *ἐπειδὴ λοιπὸν ὁ διωγμὸς ἐπαύσατο καὶ μεμαρτύρηκεν ὁ μακαρίτης ἐπίσκοπος Πέτρος* ⁶.

¹ *Hist. eccl.*, VIII, 13, 7.

² Sans être aussi précis, HARNACK, *Die Chronologie der altchristlichen Litteratur*, t. II, 2, p. 70, est également d'avis que Philéas appartient à la première grande phase de la persécution et plus probablement à l'année 305.

³ EUSÈBE, *Hist. eccl.*, VIII, 32, 31.

⁴ HARNACK, t. c., p. 71, admet aussi « fin novembre 311 ». C. SCHMIDT, t. c., p. 33, adopte l'année 312. Pour GUTSCHMIDT, *Kleine Schriften*, t. II, p. 426, c'est l'année 310.

⁵ *BHG.* 1502, VITEAU, p. 79 ; *BHG.* 1503, COMBEFIS, p. 211. Cf. *Anal. Boll.*, t. XX, p. 102.

⁶ *Vita S. Antonii*, 47, *PG.*, t. XXVI, p. 912.

Pour apprécier les documents qui ont rapport aux martyrs, il est fort important de connaître la suite des magistrats qui furent, en Égypte, les exécuteurs des édits impériaux. La liste des préfets est malheureusement incomplète et les éléments chronologiques sont parfois flottants ¹. Voici ce que permet de dire l'état actuel des recherches. Nous ne parlons naturellement que des magistrats qui furent mêlés à l'œuvre persécutrice.

Λαῖτος, Quintus Maecus Laetus, était préfet d'Égypte la dixième année de Sévère ², soit en 201-202. Il fut remplacé au commencement de cette année par

Ἀκύλας, Subatianus Aquila, qui, d'après un papyrus, était en charge la même dixième année de Sévère ³. Eusèbe, qui vient de dire qu'Origène fut mis à la tête de l'école catéchétique à l'âge de dix-huit ans, ajoute qu'il grandit dans la persécution sous Aquila, gouverneur d'Alexandrie ⁴.

Σαβῖνος, Aurelius Appius Sabinus, sous Dèce, était préfet d'Égypte en 250 ⁵.

Sous Gallien (254-268), *Αἰμιλιανός*, Marcus Iulius (?) Aemilianus ⁶, paraît avoir été vice-préfet d'Égypte. Le procès-verbal de l'interrogatoire de l'évêque Denys appelle toujours ce magistrat *Αἰμιλιανός διέπων τὴν ἡγεμονίαν* ⁷.

Pour la période de la grande persécution, Eusèbe nomme Culcianus ⁸ et Hiéroclès ⁹. Dans un document de l'année 307,

¹ Sur les préfets d'Égypte voir P. MEYER, dans *Hermes*, t. XXXII (1897), p. 210-34 ; A. STEIN, dans *Jahreshefte des oesterr. archaeologischen Instituts*, t. III (1900), Beiblatt, p. 210-11 ; SEYMOUR DE RICCI, dans *Proceedings of the Society of biblical Archaeology*, t. XXIV (1902), pp. 56-67, 97-107 ; L. CANTARELLI, *La serie dei prefetti di Egitto*, dans *Memorie della R. Accademia dei Lincei*, S. V, t. XII, p. 48-120 ; t. XIV, pp. 313-58, 385-440.

² EUSÈBE, *Hist. eccl.*, VI, 2, 2 ; DE RICCI, t. c., p. 100, n. 70 ; CANTARELLI, op. c., t. XII, p. 106.

³ Papyrus de Berlin 484 ; DE RICCI, n. 71 ; CANTARELLI, t. c., p. 107.

⁴ *Hist. eccl.*, VI, 3, 3.

⁵ *Hist. eccl.*, VI, 40, 2 ; DE RICCI, n. 83 ; CANTARELLI, t. c., p. 115.

⁶ DE RICCI, n. 85 ; CANTARELLI, t. c., p. 116.

⁷ EUSÈBE, *Hist. eccl.*, VII, 11, 6-11.

⁸ *Hist. eccl.*, IX, 11, 4.

⁹ *Mart. Palaest.*, V, 3 (longue recension), *Anal. Boll.*, t. XVI, p. 127. Non cité par DE RICCI.

figure Satrius Arrianus ¹, plus connu par des textes hagiographiques de date beaucoup plus récente. On a soutenu qu'Arrianus était simplement préfet de la Thébaïde ².

S'il faut s'en rapporter à la source de S. Épiphane à propos du schisme Mélézien ³, Culcianus était préfet de la Thébaïde en même temps que Hieroclès était préfet d'Alexandrie. Synchronisme impossible ; car Clodius Culcianus était préfet d'Égypte en 303, comme l'atteste un document de l'époque ⁴, donc dès les commencements de la persécution où il se distingua par ses cruautés ⁵. Passer d'Alexandrie en Thébaïde eût été déchoir, ce qui n'arriva pas au personnage dont on vante le *cursus honorum* particulièrement brillant ⁶.

Comme Hieroclès était consulaire de Bithynie au moment où parurent les édits dont il fut, paraît-il, l'inspirateur ⁷, et qu'il est signalé à Alexandrie quelques années plus tard, c'est donc qu'il succéda à Culcianus. Mais à quel moment ? Il apparaît dans l'histoire de l'église d'Égypte à l'occasion du martyre d'Aedesius. On se souvient qu'Aedesius avait un frère, Apphianus, qui ne se distingua pas moins que lui par son zèle pour la foi, et qui fut exécuté avant lui, le 2 avril 305 ⁸. Aedesius le suivit de près, *μικρόν τῷ χρόνῳ ὕστερον* ⁹. Il est assez naturel de penser, d'après cela, que les deux frères moururent au cours de la même année, d'où il faudrait conclure que la mutation des préfets se fit au plus tard en 305.

Mais on a cru pouvoir abaisser cette date, et voici l'argumentation. D'après Eusèbe, Aedesius « après de nombreuses

¹ GRENFELL, *Greek papyri*, t. II, n. 78 ; Cf. CANTARELLI, op. c., t. XIV, p. 328, qui propose la date de 306.

² Voir *Papiri greci e latini della Società Italiana*, t. I (Firenze, 1912), p. 55.

³ *Haeres.* LXVII, P. G., t. XLII, p. 164-65.

⁴ GRENFELL-HUNT, *Oxyrhynchus Papyri*, t. I, p. 132 ; CANTARELLI, t. c., p. 324

⁵ SEECK, dans PAULY-WISSOWA, *Real-Encyclopaedie*, t. VIII, 2, p. 1477, place la préfecture de Hieroclès dans les premiers temps de la persécution, en se basant sur Épiphane.

⁶ EUSÈBE, *Hist. eccl.*, IX, 11, 4.

⁷ Voir LACTANCE, *De mort. pers.*, XVI, 4 ; *Divin Instit.*, V, 2, 2, 12.

⁸ *Mart. Palaest.*, IV, 8.

⁹ *Mart. Palaest.*, V, 2.

confessions et des mauvais traitements prolongés dans les prisons, fut d'abord envoyé aux mines de cuivre de Palestine ; plus tard, après y avoir souffert, il vint à Alexandrie et rencontra Hiéroclès, qui avait l'Égypte entière sous son gouvernement et s'occupait de juger des chrétiens ¹ ». Or la première fois qu'il est question de condamnations aux mines, c'est la cinquième année de la persécution, soit en 307 ². Ce n'est donc pas avant cette année qu'Aedesius a été envoyé aux travaux forcés à Phaeno. En 308, il y eut pour les condamnés aux mines de Phaeno une détente ³, dont Aedesius profita pour passer en Égypte, et accomplir l'exploit que l'on sait. Voici donc, conclut-on, une date certaine. Hiéroclès était préfet en 308, ce qui ne veut pas dire qu'il était entré en charge précisément cette année-là ⁴.

Les faiblesses de ces déductions sautent aux yeux. D'abord on ne voit pas comment Eusèbe aurait pu qualifier de court intervalle, un délai de trois ans. Puis, il est bien vrai qu'en 307 on est entré dans une nouvelle phase, que les exécutions capitales sont le plus souvent remplacées par le travail des mines dans des conditions particulièrement cruelles. Ce fut en vertu d'une mesure générale ⁵, d'où on aurait tort de conclure qu'avant ce moment aucun confesseur n'avait été condamné à cette peine, qui ne fut point établie alors pour la première fois, et rien ne fait deviner qu'Aedesius fit partie de la troupe envoyée au bain le 2 avril 307 ⁶. Ensuite, ce n'est pas à Phaeno, comme on nous le dit, que l'année suivante les chaînes des forçats chrétiens tombèrent, c'est dans la Thébaidé : τοῖς ἐπὶ Θηβαίδος, où Aedesius n'était pas.

La question se compliquerait et deviendrait pratiquement insoluble s'il fallait adopter la nouvelle chronologie du schisme

¹ *Mart. Palaest.*, V, 2, 3 (longue recension).

² *Mart. Palaest.*, VII, 2.

³ *Mart. Palaest.*, IX, 1.

⁴ C'est la thèse de C. SCHMIDT, dans sa note *Die Praefecten Aegyptens während der Verfolgung*. Voir *Texte und Untersuchungen*, N. F. t. V, p. 47-50. Dans l'article *Hierokles* de la *Realencyklopaedie für Protestantische Theologie*, K. J. NEUMANN n'entre pas dans ces détails et se contente de dire qu'on constate la présence de Hiéroclès peu après la condamnation d'Apphianos (305).

⁵ EUSÈBE, *Hist. eccl.*, VIII, 12, 8.

⁶ *Mart. Palaest.*, VII, 2.

Mélétien proposée dernièrement. Négligeant le témoignage si précis d'Athanase ¹, qui en fixe les origines en 305 ou 306 elle prétend descendre jusqu'à l'automne de 311 ². Du même coup la durée de la préfecture de Culcianus se trouve allongée et l'avènement d'Hiéroclès retardé. Une discussion détaillée ne peut prendre place ici. Disons simplement que le nouveau système est très loin de s'imposer ³. Quant aux textes hagiographiques où figure Culcianus, nous n'en ferons pas usage pour le moment.

Retenons provisoirement que Culcianus est en charge en 303 ; Hiéroclès en 305. Il n'y a pas lieu de placer entre ces deux préfets un *Εὐστράτιος ἡγεμὼν* ⁴, qui n'est attesté que par des textes hagiographiques sans autorité.

Revenons aux martyrs. En négligeant les anonymes et en groupant les martyrs sans tenir compte des dates, nous relevons dans Eusèbe une liste de soixante noms. On remarquera que les trois quarts sont des noms grecs.

Aedesius <i>Mart. Palaest.</i> , V, 3.	Daniel <i>M. P.</i> XIII, 8.
Alexander <i>M. P.</i> III, 3.	Dionysia <i>H. E.</i> VI, 41, 18.
Alexander <i>Hist. eccl.</i> , VI, 41, 17.	(Dioscorus <i>H. E.</i> VI, 41, 20.)
Ammon <i>H. E.</i> VI, 41, 22-23.	Dius <i>H. E.</i> VIII, 13, 7.
Ammonarion <i>H. E.</i> VI, 41, 18.	Elias <i>M. P.</i> X, 1.
Ammonius <i>H. E.</i> VIII, 13, 7.	Elias <i>M. P.</i> XIII, 8.
Apollonia <i>H. E.</i> VI, 41, 7.	Epimachus <i>H. E.</i> VI, 41, 17.
Ares <i>M. P.</i> X, 1.	Faustus <i>H. E.</i> VI, 40, 9 ; VII,
Ater <i>H. E.</i> VI, 41, 19-20.	11 ; VIII, 13, 7.
Basilides <i>H. E.</i> VI, 5, 1-6.	Heraclides <i>H. E.</i> VI, 4, 3.
Besas <i>H. E.</i> VI, 41, 16.	Heraïs <i>H. E.</i> VI, 4, 3.
Cheremon <i>H. E.</i> VI, 42, 3.	Heron <i>H. E.</i> VI, 41, 19, 20.
Cronion <i>H. E.</i> VI, 41, 15.	Heron <i>H. E.</i> VI, 4, 3.

¹ *Epistola ad episcopos Aegypti et Libyae*, 22 : ἀλλ' οἱ μὲν (Μελιτιανοὶ) πρὸ πενήκοντα καὶ πέντε ἐτῶν σχισματικοὶ γεγόνασιν. *P. G.*, t. XXV, p. 589.

² H. ACHELIS, article *Meletius von Lykopolis*, dans *Realencyklopaedie für protestantische Theologie*, t. XII, p. 558.

³ HARNACK, *Die Chronologie*, t. II, 2, p. 72.

⁴ CANTARELLI, t. c., p. 325.

- Hesychius *H. E.* VIII, 13. Petrus *H. E.* VII, 32, 31 ;
 Jeremias *M. P.* XIII, 8. VIII, 13, 7 ; IX, 6, 2.
 Ingenes *H. E.* VI, 41, 23. Phileas *H. E.* VIII, 7-9 ; 10 ;
 Iohannes *M. P.* XIII, 6-8. 13, 7.
 Isaias *M. P.* XIII, 8. Philoromus *H. E.* VIII, 9, 7-8.
 Ischyriion *H. E.* VI, 42, 1. Plutarchu *H. E.* VI, 5, 1-6.
 Isidorus *H. E.* VI, 41, 19-20. Potamiaena *H. E.* VI, 5, 1-3 ;
 Iulianus *H. E.* VI, 41, 15. 6-7.
 Leonides *H. E.* VI, 1 ; 2, 12-13. Promos *M. P.* X, 1.
 Lucius *H. E.* VII, 11, 24. Ptolemaeus *H. E.* VI, 41,
 Macar *H. E.* VI, 41, 17. 22-23.
 Marcella *H. E.* VI, 5, 1. Quinta *H. E.* VI, 41, 4.
 Mercuria *H. E.* VI, 41, 18. Samuel *M. P.* XIII, 8.
 Metras *H. E.* VI, 41, 2, 3. Serapion *H. E.* VI, 41, 8.
 Nemesion *H. E.* VI, 41, 21. Serenus *H. E.* VI, 4, 2.
 Nilus *M. P.* XIII, 3 ; *H. E.*
 VIII, 13, 5. Serenus *H. E.* VI, 4, 3.
 Pachymius *H. E.* VIII, 13, 7. Theodorus *H. E.* VIII, 13, 7.
 Paesis *M. P.* III, 3-4. Theophilus *H. E.* VI, 41, 22-23.
 Patermuthius *M. P.* XIII, 3. Zenon *H. E.* VI, 41, 22-23.
 Peleus *M. P.* XIII, 3 ; *H. E.*
 VIII, 13, 5.

On a vu à quelles sources excellentes Eusèbe a puisé ; sa liste des martyrs d'Égypte peut être acceptée en toute confiance. Faut-il rappeler qu'elle est très loin d'être complète ? Ne l'avons-nous pas vu négliger de recueillir les noms de ceux qu'il voyait mourir sous ses yeux, et dont plus que personne il admirait la constance ? Le silence d'Eusèbe n'est donc pas par lui-même une présomption défavorable aux martyrs dont les noms sont garantis par d'autres sources. C'est ainsi que les martyrs dont le culte fut le plus répandu en Égypte et bien au delà des frontières du pays, S. Ménas et les saints Cyr et Jean ne sont point cités dans *l'Histoire ecclésiastique*. Pourtant le tombeau de S. Ménas donna naissance à toute une ville, dont on a, de nos jours, exhumé les restes, et les fameuses ampoules que l'on rapportait de là, montrent, à elles seules,

que l'on venait des pays les plus éloignés implorer son intercession ¹.

Les martyrs qui rendirent célèbre le sanctuaire de Menouthi ou Aboukir, y furent transportés par S. Cyrille, qui enleva les saints corps à leur tombeau primitif, dans la basilique de Saint-Marc à Alexandrie ². Une homélie attribuée à S. Cyrille mentionne trois vierges martyrisées à la même époque que les saints Cyr et Jean ³. La tradition leur donne les noms de Théoctiste, Théodote, Eudoxie ⁴.

Dans une hymne de la collection de Jacques d'Édesse en l'honneur des saints égyptiens, nous relevons les noms des saints Nilus, Psom, Paor, Jérémie ⁵. Le premier et le quatrième figurent parmi les martyrs de Palestine ⁶. Mais ne seraient-ce pas simplement des homonymes ? Les deux autres ne sont pas connus d'ailleurs.

Les papyrus et les inscriptions mentionnent un certain nombre de martyrs dont le culte se trouve ainsi constaté d'assez bonne heure. C'est ainsi que nous lisons dans un papyrus d'Oxyrhynque : *προσβείαις τῆς δεσποίνης ἡμῶν τῆς Θεοτόκου καὶ τῶν ἐνδόξων ἀρχαγγέλων καὶ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ καὶ θεολόγου Ἰωάννου καὶ τοῦ ἁγίου Σεργίου καὶ τοῦ ἁγίου Φιλοξένου καὶ τοῦ ἁγίου Βίκτωρος καὶ τοῦ ἁγίου Ἰούστου καὶ πάντων τῶν ἁγίων* ⁷.

Il y a deux martyrs du nom de Sérénus dans la liste d'Eusèbe ; mais ni Philoxenus, ni Victor, ni Justus n'y ont trouvé place. De Philoxenus il est fait mention dans un autre papyrus ⁸ ; de même de S. Justus, dont la basilique ou *μαρτύριον*

¹ Sur les textes relatifs à S. Ménas et sur la découverte de sa basilique voir nos articles dans *Anal. Boll.*, t. XXIX, p. 120-23; t. XXX, p. 448-50.

² Voir *Les saints d'Aboukir*, dans *Anal. Boll.*, t. XXX, p. 448-50.

³ *P. G.*, t. LXXXVII, p. 1101.

⁴ *Vita SS. Cyri et Iohannis*, *BHG.* 469, c. 11.

⁵ E. W. BROOKS, *James of Edessa, the Hymns of Severus of Antioch and others*, II, dans *Patrologia orientalis*, t. VII, p. 609-10.

⁶ Plus haut, p. 31.

⁷ HUNT, *The Oxyrynchus Papyri*, part VIII, n. 1151.

⁸ HUNT, t. c., n. 1150.

est désignée ¹. Le martyr Victor était très populaire ; il avait une église à Aphrodito et en bien d'autres endroits ². Très souvent aussi se rencontre S. Phoebammon, dont on cite également une église à Aphrodito ³, de même S. Colluthus ⁴, S. Cyriacus ⁵. Ce dernier, qui avait une église à Djème ⁶, n'est probablement pas distinct de Karakas, dont la fête est inscrite sur un ostracon ⁷. C'est encore sur un ostracon qu'on relève la fête de S. Patermouthios, peut-être le martyr connu par Eusèbe; cette fête est rappelée comme une date ⁸, dont nous serions heureux de fixer la place dans le calendrier.

S. Philothée, que nous rencontrerons ailleurs, est nommé dans les papyrus ⁹ et sur un étui de scribe trouvé à Antinoé, où il est figuré avec l'invocation : *ἄγιε Φιλότηε, βοήθει τῷ δοσὸλω σου Παμίω* ¹⁰. La mention *τοῦ ἁγίου Ψοίου*, dans un papyrus, est unique ¹¹. Les saints Sacerdos et Anthéria n'ont d'autre attestation que des inscriptions lues sur des lampes en terre cuite ¹².

Les anciens voyageurs sont malheureusement bien sobres de détails sur les sanctuaires qu'ils ont vus en Égypte. Palladius connaît, dans la Thébaïde, le *τόπος* de S. Colluthus ¹³; l'auteur de l'*Historia Monachorum* prétend avoir visité la

¹ *The Oxyrynchus Papyri*, part VI, n. 941 ; part X, n. 1311.

² KENYON-BELL, *Greek papyri in the British Museum*, t. I, p. 200, n. 113, 8, c ; p. 222, n. 116, c ; t. III, n. 1267, l. 562 (*Βίκτωρος Ψεντοσόρου*) ; n. 1419, l. 1012 ; n. 1459, l. 7, 9, 11, 26.

³ CRUM, *Coptic Ostraca* (London, 1902), p. 32, n. 219, 220 et passim; LEIPOLDT, *Schenute von Atripe*, p. 122 ; KENYON-BELL, t. I, p. 233 ; t. IV, n. 1430, 1432, 1558.

⁴ KENYON-BELL, t. IV, n. 1460, l. 117, 156.

⁵ KENYON-BELL, t. IV, n. 1460, l. 46, 67, 139.

⁶ RÉVILLOUT, dans *Revue égyptologique*, t. I, pp. 101, 104.

⁷ CRUM, t. c., p. 61, n. 238.

⁸ CRUM, t. c., p. 31, n. 88.

⁹ KENYON-BELL, t. IV, n. 1469, 1476, 1491, 1572.

¹⁰ H. OMONT, dans *Bulletin de la Société des Antiquaires de France*, 1898, p. 330-32.

¹¹ KENYON-BELL, t. IV, n.

¹² LEFEBVRE, *Recueil des inscriptions grecques chrétiennes d'Égypte*, n. 739, 740. Sur Apa Sacerdos voir DE ROSSI, *Bullettino*, 1866, p. 72,

¹³ *Hist. Lausiaca*, 60, BUTLER, t. II, p. 154.

basilique et vénéré les reliques des saints. Apollonius et Philémon ¹. A Alexandrie, Antonin a vu trop peu de chose ou trop peu retenu à notre gré : *ibi enim requiescit sanctus Athanasius, sanctus Faustus, sanctus Epimachus, sanctus Antoninus, sanctus Marcus vel alia multa corpora sanctorum*². Faustus et Épimaque font partie de la liste d'Eusèbe. Il est question aussi dans un vieux document d'une église ou d'un monastère d'Apa Faustus ³. Nous n'osons nous prononcer pour l'identification. Cosmas, d'après Théodore d'Alexandrie, cite une église de Saint-Victor : *ἐν τῷ ἁγίῳ Βίκτορι* ⁴.

Faut-il compter parmi les martyrs d'Alexandrie Piérius, un des chefs de l'école catéchétique et son frère Isidore ? Un texte de Philippe de Sidé (v. 430) le donnerait à penser. *Θεόδωρος δέ τις συνηγορῶν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ γράφας δι' ἐπῶν ἐν τρισκαιδεκάτῳ λόγῳ φησίν, ὅτι καὶ Πιέριος καὶ Ἰσιδωρος ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐμαρτύρησαν καὶ ναὸν ἔχουσιν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ μέγιστον* ⁵. Donc deux martyrs et une église sous leur vocable. Photius, lui aussi, se fait d'abord l'écho de cette tradition ⁶ ; mais ailleurs il lui en oppose une autre, sans vouloir se décider : *καὶ οἱ μὲν αὐτὸν καὶ μαρτυροῦσι τὸν βίον τελειῶσαι, οἱ δὲ μετὰ τὸν διωγμὸν τὸν ὑπολοιπὸν τοῦ ζῆν χρόνον ἐν Ῥώμῃ διαγεγονέναι* ⁷. Ceci est la version de S. Jérôme : *Constat hunc mirae assiduae et adpetitorem voluntariae paupertatis scientissimumque dialecticae artis post persecutionem omne vitae suae tempus Romae fuisse versatum* ⁸.

Cette fois le silence d'Eusèbe peut donner à réfléchir. L'historien connaît Piérius, parle de lui à deux reprises ⁹, et fait

¹ *Hist. Monachorum*, 21, PREUSCHEN, p. 82.

² GEYER, *Itinera Hierosolymitana*, p. 189.

³ CRUM, *Coptic Ostraca*, p. 35, n. 51.

⁴ *Topographia christiana*, WINSTEDT, p. 315.

⁵ Fragment publié par DE BOOR, *Neue fragmente des Papias etc. dans Texte und Untersuchungen*, t. V, p. 171. Le poète Théodore, auquel Philippe se réfère, serait-il le même que Théodore d'Alexandrie cité par Cosmas ?

⁶ *Bibliotheca*, cod. 118, P. G., t. CIII, p. 397.

⁷ Cod. 119, P. G., t. CIII, p. 401.

⁸ *De viris illustribus*, 76.

⁹ *Hist. eccl.*, VIII, 32, 26, 27, 30.

son éloge en des termes qui, sous sa plume, surpassent tout panégyrique : il le compare à Pamphile, sans le lui égaler toutefois. Mais aurait-il manqué de dire qu'il partagea, avec cet illustre ami, la gloire du martyr ?

Là source de Philippe de Sidé, s'est-on dit, est un poème. Les poètes ne doivent pas être pris à la lettre, et Théodore a sans doute voulu dire que Piérius avait souffert pour la foi . Mais si cela était, comment expliquer qu'on lui eût élevé, en même temps qu'à son frère, une grande église ? On a dit aussi qu'il y avait peut-être confusion, et qu'un martyr Piérius avait été identifié avec le docteur ¹. Avant de se prononcer on voudrait savoir la portée exacte de la phrase *ναὸν ἔχουσιν μέγιστον*. Piérius et Isidore étaient-ils les titulaires d'une basilique élevée sur leur tombeau ou avaient-ils simplement laissé leur nom à un édifice du culte donné par eux à la communauté ? Ce que nous savons des éponymes alexandrins autorise cette dernière explication, et la rend plus vraisemblable que toute autre. Nous ne citerons qu'un texte de S. Épiphane : *Εἰσι τοίνυν πλείους τὸν ἀριθμὸν ἐν τῇ Ἀλεξανδροῖα σὸν τῇ νῦν κτισθείσῃ τῇ Καισαρείᾳ καλουμένη ... <ἡ> Διονυσίου καλουμένη ἐκκλησία, καὶ ἡ τοῦ Θεωνᾶ, καὶ ἡ Πιερίου, καὶ Σεραπίωνος καὶ ἡ τῆς Περσαίας καὶ ἡ τοῦ Διζύας καὶ ἡ τοῦ Μενδιδίου, καὶ ἡ Ἀννιανοῦ καὶ ἡ τῆς Βαυκάλεως καὶ ἄλλαι* ². Ce ne sont pas là des vocables de martyrs. On remarquera l'église de Piérius, qui est sans doute celle-là même dont il vient d'être question.

Une sainte qui n'aurait pas échappé à l'attention d'Éusèbe si son martyr avait eu la notoriété que supposent les Actes ³, c'est Catherine d'Alexandrie. Il est vrai que l'on a tenté de

¹ De BOOR, t. c., p. 179 ; L. B. RADFORD, *Three teachers of Alexandria Theognostus, Pierius and Peter* (Cambridge, 1908), p. 45.

² RADFORD, l. c. Solution donnée comme moins probable.

³ *Haeres*. LIX, P. G., t. XLII, p. 204-205. Il faut lire sans doute ἡ Πιερίου καὶ ἡ Σεραπίωνος.

⁴ C'est sans doute par distraction que P. D. SCOTT-MONCRIEF, article *Coptic Church* dans HASTINGS, *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, t. IV, p. 116, cite « the Church of saint **Baucaelis** ». Cette église est toujours nommée : τῆς Βαυκάλεως.

⁵ BHG. 30-32 ; BHL. 1957-1678.

la reconnaître ' dans cette chrétienne anonyme — Rufin lui donne le nom de Dorothée, on ne sait sur quelle autorité — qui résista si héroïquement à la passion que Maximin avait conçue pour elle. Mais Eusèbe dit expressément qu'elle ne fut point mise à mort. L'empereur l'exila et confisqua ses biens '.

Une autre hypothèse, plus séduisante au premier abord, a été proposée. Catherine, la femme savante qui dispute avec les philosophes, pourrait bien être Hypatia, la platonicienne qui éclipsait tous les philosophes de son temps et qui fut massacrée à Alexandrie '. C'est oublier qu'Hypatia était païenne, et que Cyrille d'Alexandrie fut, à tort sans doute, rendu responsable de sa mort.

Un incident auquel Cyrille fut mêlé certainement, sera utilement rappelé ici. Cinq cents moines de Nitrie étaient entrés en ville pour prêter main forte à l'évêque. Ils attendirent le préfet Oreste et l'un d'eux, nommé Ammonius, le blessa à la tête. Une bagarre s'ensuivit au cours de laquelle Ammonius fut pris et finalement exécuté. Cyrille fit déposer son corps dans une église, et, l'appelant désormais Thaumasius, loua son zèle pour la religion et le fit honorer comme martyr. Il se trouva des chrétiens plus modérés pour désapprouver ces exagérations et faire remarquer qu'Ammonius était tombé victime de sa témérité sans avoir jamais été mis en demeure de renier sa foi. Cyrille comprit, et laissa le silence se faire insensiblement autour de la mémoire d'Ammonius .

Le culte des martyrs prit en Égypte des développements rapides, et affecta parfois des formes inusitées ailleurs, et bien en harmonie avec les traditions du pays. La Vie de S. Antoine donne à ce sujet une indication curieuse. « Les Égyptiens ont l'habitude, en rendant les devoirs funèbres, d'entourer de linges la dépouille des hommes pieux et surtout les corps

' BARONIUS, *Annal.*, ad ann. 307, n. 31.

' *Hist. eccl.*, VIII, 14, 15 . BOLLANDUS, dans *Act. SS.*, Febr. t. I, p. 777, a déjà réfuté l'hypothèse de Baronius.

' SOCRATE, *Hist. eccl.*, VII, 15.

' SOCRATE, *Hist. eccl.*, VII, 14.

des martyrs ; mais ils ne les enterrent pas ; ils les gardent chez eux et les placent sur des lits, s'imaginant rendre par là de grands honneurs aux trépassés. Antoine à plusieurs reprises pria les évêques de donner à ce sujet des avertissements à leur peuple. Lui-même réprimandait les laïques et surtout les femmes, leur faisant comprendre que cela n'était ni légitime ni respectueux. Les corps des patriarches et des prophètes sont maintenant encore dans leurs monuments, et le corps du Seigneur lui-même fut déposé dans le tombeau et caché sous une pierre jusqu'à ce qu'il ressuscitât le troisième jour¹. »

A côté de ces abus, on constate aussi les formes normales du culte, et notamment la célébration solennelle de l'anniversaire. Ces réunions, comme partout ailleurs, entraînaient des inconvénients, et elles devaient au tempérament extrême des naturels du pays un cachet spécial qui n'invitait pas à la piété. Le célèbre Schenoudi, qui mourut après 451, plus que centenaire à ce qu'on assure, était peu édifié de la manière dont ses compatriotes se comportaient aux fêtes des martyrs, et il ne leur ménage pas les reproches. Je cite un fragment de lettre ou de sermon, d'après la traduction de Zoega

Adire loca martyrum ut ores, legas, psallas, sanctifices te et sumas eucharistiam in timore Dei, bonum est. At concinere ibi, edere, bibere, ludere, magis adhuc fornicari, homicidia committere per ebrietatem, luxuriam et rixam in omni vecordia, iniquitas est. Sunt alii intus qui psallunt, legunt et celebrant mysterium, dum foras alii totam viciniam resonare faciunt voce cornuum et tiliarum. Sanctuarium martyrum, domus Christi ; eadem vox est quae comminando exclamat de iis : Domus mea dicta est domus orationis, vos autem fecistis eam speluncam latronum. Fecistis eam forum nundinarium, fecistis eam mercatum mellis et anulorum aliarumque rerum, fecistis locum ubi aestimetis vitulos vestros, ubi stabulent asini vestri et equi, ubi rapiatis res venum adlatas. Vix qui mel vendit, hominibus conductis qui pro eo pugnent, salvus evadit. Quae in foris non faciunt iis qui res suas venundant, ea faciunt venditoribus in locis martyrum.

¹ *Vita S. Antonii*, c. 90. *P. G.*, t. XXVI, p. 968-69.

O magnam stultitiam ! si venitis ad loca martyrum ad comedendum, bibendum, ernendum, vendendum et quae alia placet faciendum, domus vestrae cui usui inserviunt, urbes cui usui, vici ubi vendi et emi solet ? O stuporem mentis ! Si filiae vestrae et matres quaerunt unguenta capiti suo et stibium oculis suis, exortantes se ad decipiendum qui eas adspiciunt ; et si idem faciunt filius vester et frater et socius et vicinus, durn adeunt loca martyrum, ad quid sunt domus vestrae ?

Multi sunt qui eo veniunt, ut polluant templum Dei et faciant membra Christi membra meretricis, cum deberent sanctificare ea et custodire ab omni inquinacione sive viri sive feminae, maxime qui firigunt dicentes : Non ducimus uxorem, non nubimus viro. Ne sinatis ut loca martyrum occasionem vobis praebeant ad carnem vestram corrumpendam in sepulchris adiacentibus et in aliis locis vicinis neve in recessibus qui in eis sunt ¹.

La pratique de l'incubation près des tombeaux des martyrs contre laquelle, nous le verrons dans un autre passage, Schenoudi proteste énergiquement, est constatée dans cette phrase empruntée au même fragment :

Sufficit ut qui morbi causa indormiunt in coemeteriis, inveniant quae ad victum eis opus sunt ; pariter qui eo divertunt in itinere ².

Rien ne donne une meilleure idée de l'état d'exaltation produit par une dévotion exagérée que ces prétendues inventions de reliques contre lesquelles Schenoudi s'élève si sagement.

Sunt qui aiunt : martyres apparuerunt nobis et dixerunt nobis quod ossa sua certo loco condita essent. Quos deprehendi et convicte de errore suo. Nonnulli, dum aedes demoliuntur vel lapides caedunt, si invenerint aedificiorum subterraneorum formas et capsulas quasdam, aiunt quod martyres sunt. Anne in capsis sepeliverunt homines praeter eos qui mar-

¹ ZOEGA, *Catalogus codicum copticorum manuscriptorum qui in Museo Borgiano Velitris adservantur*, p. 423-24.

² ZOEGA, p. 424.

tyrium sustinuerunt? Non magna multitudo eorum qui ita fuerint sepulti?'

Il est à peine nécessaire de souligner ce grave avertissement donné à ses contemporains par un moine oriental, dans le courant du V^e siècle. L'Occident attendra le XII^e siècle pour entendre un Guibert de Nogent lui tenir, sur la même matière, le langage du bon sens qui, hélas, ne sera pas plus écouté.

Ailleurs encore Schenoudi revient sur le même sujet, et nous apprend en passant que, sauf à Panopolis, les martyrs n'étaient pas enterrés dans les églises, mais, comme à Constantinople et à Éphèse, dans des sanctuaires séparés. C'est la distinction bien connue des églises destinées aux réunions ordinaires des fidèles et des basiliques des martyrs. Il mentionne aussi la coutume de suspendre des lampes sur leurs tombeaux, d'y placer des bassins pour se laver les mains, et de recourir à l'incubation pour les malades, qui venaient y chercher la santé ou un songe indicateur². Il est intéressant d'entendre son opinion sur cet usage.

Revera huiusmodi homines non digni sunt qui ecclesiam Dei ingrediantur, qui decumbunt in sepulchris propter somnia et ut interrogent mortuos de vivis. Quid agunt illi cum (παρά) his qui haec cogitant et faciunt? Numquid aliud genus oraculi aut vaticinii (ἐγγαστρομυθός) ullis unquam temporibus (καιρός) manifestatum est opera (ἀφορμή) ossium e cadaveribus (conditis) quae eruerunt de terra? Circulatores istos corripimus (ἐπίτιμα) propter errorem (πλάνη) qua decipiuntur christiani (χριστιανός) et clerici (κληρικός) in domo Dei.

ZOEGA, p. 424.

² ZOEGA, p. 424.

ZOEGA, p. 427, a donné le texte copte de ce passage et l'a rapidement résumé en latin. La traduction ci-dessus est du P. P. Peeters. Sur la manière dont se célébraient en Égypte les fêtes locales des martyrs et des saints, nous avons un témoignage de date plus récente dans le discours de l'évêque de Coptos, Pisenhius († c. 632), sur S. Onnophrius. Ce discours a été publié et traduit par M. W. E. CRUM dans la *Revue de l'Orient chrétien*, t. XX (1915-17), p. 43-67. Cf. *Anal. Boll.*, t. XXXVIII p. 414.

Il est sans doute superflu de dire qu'en Égypte comme ailleurs on ne se contente pas d'honorer les martyrs indigènes. Plusieurs martyrs célèbres appartenant aux églises d'Asie furent adoptés et acquirent chez les Égyptiens une grande popularité. Citons S. Théodore, S. Georges, S. Mercure, S. Serge, S. Léonce, les XL Martyrs, les VII Dormants. De ce fait l'histoire ou la légende de ces saints a souvent subi des modifications en vue de les adapter au nouveau milieu qui leur a fait accueil. C'est là un phénomène qui s'est reproduit ailleurs et nous pouvons nous dispenser de parler plus longuement des saints de cette catégorie alors même qu'ils auraient été l'objet d'un travestissement à la mode égyptienne. La popularité des XL Martyrs et des VII Dormants est étrangement attestée par l'abus spécial qu'on a fait de leurs noms, fréquemment mentionnés dans les textes magiques ¹.

La dévotion des chrétiens d'Égypte pour les martyrs se manifeste jusque dans leur chronologie. On sait qu'à partir d'une époque qu'il est difficile de fixer, ils comptent les années par l'ère *des martyrs*, et que ce comput fut en usage jusqu'au VIII^e siècle ².

On se tromperait en pensant que l'ère *des martyrs* est d'origine ecclésiastique. En réalité c'est l'ère de Dioclétien, car elle a son point de départ non pas de la dix-neuvième année de ce prince (303), qui fut la première de la persécution ³, mais de l'année 284, qui fut celle de son avènement. L'usage de compter par les années des empereurs est propre à l'Égypte et continue une pratique antérieure à la conquête romaine. Malgré ses cruautés, Dioclétien rendit à l'Égypte des services qui ne furent point oubliés: *ordiravit provide multa et disposuit quae ad nostram aetatem manent*, dit Eutrope ⁴. On continua

¹ R. PIETSCHMANN, *Les inscriptions coptes de Faras*, dans *Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l'archéologie égyptiennes et assyriennes*, t. XXI (1889), p. 175-76 ; W. PLEYTE - P. A. BOESER, *Manuscripts coptes du Musée d'antiquités des Pays-Bas* (Leyde, 1897), p. 441-46. Cf. W. E. CRUM, *Catalogue of the Coptic Manuscripts in the Collection of John Rylands Library* (Manchester, 1909), p. 52.

² Sur tout ceci voir F. K. GINZEL, *Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie*, t. I (Leipzig, 1906), p. 229-31.

³ EUSÈBE, *Hist. eccl.*, VIII, 2, 4 ; OROSE, *Hist.*, VII, 25.

⁴ *Breviarium*, IX, 23.

après sa mort la série des années du règne. Le souvenir le plus vivant des temps de Dioclétien dans la mémoire des chrétiens, celui qui effaça tout autre souvenir, fut celui de la redoutable persécution qui avait fait tant de mal à l'Église. Il était dur de répéter à tout propos le nom de son ennemi le plus acharné. La substitution, dans l'expression de la date, du nom des victimes à celui du persécuteur fut la revanche des chrétiens.

II

Les listes des martyrs égyptiens.

Le dépouillement de l'Histoire Ecclésiastique d'Eusèbe nous a donné une première liste de martyrs, dont la valeur est hors de pair, mais qui est loin d'être complète. A quel point des listes plus considérables, mais qui n'offrent pas les mêmes garanties, peuvent-elles servir à combler les lacunes constatées chez l'historien ? C'est ce que nous allons examiner.

Trois grandes compilations sont à étudier : le martyrologe hiéronymien, le synaxaire grec et le synaxaire copte. Nous ajouterons à ce dernier quelques listes curieuses extraites des Passions coptes ou empruntées à des documents épigraphiques.

§ 1. *Le martyrologe hiéronymien.*

Nous supposons connues les relations qui existent entre le martyrologe hiéronymien et le martyrologe syriaque, qu'il n'en faut jamais séparer. Le lecteur est également censé connaître les conditions défectueuses dans lesquelles ces documents nous sont parvenus. Il doit avoir sous les yeux le texte tel qu'il est publié dans les *Acta Sanctorum*¹.

Discuter jour par jour les notices égyptiennes du martyrologe hiéronymien amènerait une confusion inextricable. Nous en ferons donc deux parts, en examinant d'abord quelques dates plus importantes, avec lesquelles se combinent des dates

¹ *Act. SS.*, Nov. t. II, au commencement du volume.